

Dr. hab. în studiul artelor Liliana CONDRATICOVA (Academia de Științe a Moldovei),

Cinci ani de creativitate: prezentarea revistei „DIALOGICA”, supliment nr. 1, 2024, – prezintă **dr. hab., prof. univ. Aliona GRATI** (redactor-șef al revistei „DIALOGICA”, director Școala Doctorală Științe Umanitice și ale Educației, USM),

Lansarea volumului 23, anul 2022 „Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural” / „Conservation and restoration cultural heritage” – prezintă dr. habil. în arte vizuale, prof. Nicoleta VORNICU (Director al Centrului Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași; Expert Ministerul Culturii, România)

Prezentarea volumelor 7-8 „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine” (Iași-Chișinău, 2024), supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique” din Iași, editor-șef, profesor, dr. habil. în arte vizuale Nicoleta Vornicu. Editor dr. hab. Liliana Condraticova

Vernisarea Expoziției „Retrospectiva costumului nupțial în fotografii”, Sala Aurie a AȘM (19 septembrie – 30 septembrie 2024) – curator Marina CERCAȘIN, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău

Comunicări în plen:

Dr. hab. Liliana CONDRATICOVA (Academia de Științe a Moldovei), *Sala de lectură a Academiei de Științe a Moldovei: începuturi și perspective /*

Dr. habil., profesor Nicoleta VORNICU (Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași),

Dr. Marina MIRON,

AVEM MISIUNEA, PRIN CERCETĂRILE NOASTRE MULTIDISCIPLINARE, DE A UNI TRECUTUL, PREZENTUL ȘI VIITORUL *Reflecții la cea de-a X-a ediție a conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine”*

CZU:

DOI:

Liliana CONDRATICOVA

Dr. hab. în istorie, dr. hab. în studiul artelor

Academia de Științe a Moldovei

ORCID:

E-mail:

Ca să poți prețui și ocroti patrimoniul istoric al umanității, trebuie să-l studiezi, trebuie să îl cunoști, să-l aprofundezi... Viața trecută înseamnă de fapt experiența de viață a omenirii... Mai există încă oameni care văd viața omenirii în curgerea ei firească, și care tind să unească trecutul, prezentul și viitorul, considerate doar dimensiuni convenționale ale mării taine care este Viața și care, indiferent cum am privi-o, e unică.

acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române¹

Acum 5 ani, la 23-24 septembrie 2019, în contextul Zilelor europene ale patrimoniului cultural, Academia de Științe a Moldovei, Secția de științe sociale, economice, umanistice și arte, Secția de științe exacte și ingineresti, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași, România; Biblioteca Națională a Republicii Moldova; Institutul de Etnologie din Lvov, Academia Națională de Științe a Ucrainei; Primăria comunei Montereale Valcellina, Italia, în parteneriat cu Institutul Patrimoniului Cultural (Chișinău); Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași (România); Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (Chișinău); Biblioteca Națională din Lituania; Muzeul Național de Istorie a Moldovei; Biblioteca Științifică „Andrei Lupan” (Institut); Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Urbanism și Arhitectură; Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia (România); Muzeul Municipal Iași (România); Muzeul „Ștefan cel Mare”, Vaslui (România), au organizat prima ediție a conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (*Cultural Heritage of Yesterday – Contribution to the Development of a Sustainable Society of Tomorrow*)². Conferința și-a ținut lucrările la Biblioteca Națională a Republicii Moldova (Chișinău, str. 31 August 78A), Sala de lectură nr. 1.

În cadrul conferinței științifice internaționale, la 25 septembrie 2019, Secția de științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM a organizat la AȘM Masa rotundă „Patrimo-

¹ Tentația istoriei. Conferință susținută la Academia Română de acad. Ioan-Aurel Pop, 29 aprilie 2021, https://www.youtube.com/watch?v=ahwJ_jgdYao (consultat 08.09.2024).

² Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, https://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=8991&new_language=0 (consultat 08.09.2024). A se vedea programul și rezumatele comunicărilor la link-ul <https://old.asm.md/galerie/file/2019-conf/program-rezumate-2.pdf> (consultat 08.09.2024).

„Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine”

Conferință științifică internațională

Ediția a X-a
Chișinău-Iași-Lviv
19-20 septembrie 2024

niul cultural al Republicii Moldova – Quo Vadis?”, moderată de dr. hab. Elena Ploșnița și dr. ha., prof. Nicoleta Vornicu. Tot în contextul evenimentului a fost vernisată expoziția „Orașele unirii – orașe ale memoriei” (curator dr. hab., prof. Daniel Dumitran, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia)³.

Acum suntem la cea de-a 10-a ediție a conferinței științifice internaționale, care se desfășoară la 19-20 septembrie 2024. Ziua de 19 septembrie nu a fost aleasă aleatoriu pentru desfășurarea conferinței la cea de-a 10-a ediție. La 19 septembrie 1946, la Universitatea din Zurich, fostul prim-ministru britanic Winston Churchill a vorbit despre viitorul continentului european, a expus legendara sintagmă a „Statelor Unite ale Europei”, reliefând un concept ce a rămas definitoriu pentru istoria postbelică, precum și un moment de referință al integrării continentale europene⁴. Comunitatea academică, lumea științifică din Republica Moldova susține parcursul european al țării, calea integrării în marea familie europeană, Academia de Științe a Moldovei fiind printre primele instituții din stânga Prutului, care a realizat primii pași de integrare în spațiul european de cercetare.

În acești 5 ani, din septembrie 2019, echipa de entuziaști a reușit să readucă în atenția specialiștilor, a societății civile, a autorităților publice, problema patrimoniului cultural, care este mult mai extinsă decât ne spun dicționarele de specialitate. Anume din aceste considerente, secțiunile științifice de la prima ediție, axate preponderent pe studiul artelor, etnologie, arhitectură, patrimoniu bisericesc, literatură, au evaluat în acești ani până la secțiuni ce reflectă studii inter- și transdisciplinare, unind sub umbrela patrimoniului cultu-

³ Masa rotundă „Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova – Quo Vadis?”, https://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=8993&new_language=0 (consultat 08.09.2024).

⁴ Astăzi în istorie – 75 de ani de la discursul lui Winston Churchill privind “Statele Unite ale Europei”: Dacă Europa ar fi unită, nu ar exista limită pentru fericire, prosperitate și glorie, <https://www.caleaeuropeana.ro/astazi-in-istorie-75-de-ani-de-la-discursul-lui-winston-churchill-privind-statele-unite-ale-europei-daca-europa-ar-fi-unita-nu-ar-exista-limita-pentru-fericire-prosperitate-si-glorie/>; discurs integral <https://rm.coe.int/16806981f3>; <https://www.youtube.com/watch?v=5k5KuXTL8hc>; Winston Churchill: partizanul „Statelor Unite ale Europei”, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers/winston-churchill_ro (consultat 08.09.2024).

ral cercetători din diferite domenii științifice, lărgind orizontul de la științe socio-umane la cele exacte, biologie, mediu, medicină etc.

În spate avem o muncă titanică a celor care cu dăruire de sine, necondiționat, au pus umărul pentru ca fiecare ediție a conferinței să fie specială, să fie diferită, să fie și mai bună ca în anii precedenți. În 5 ani am realizat 10 ediții ale conferinței, dându-ne întâlnire, de fiecare dată, la sfârșit de septembrie, pentru a consemna împreună Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural. Ulterior, în 2021, am convenit să ne întâlnim pentru a pune în discuție o serie de întrebări din domeniile noastre de cercetare, alegând un context frumos și actual – Ziua internațională a femeilor în cercetare, marcată anual la 11 februarie. Am reușit organizarea a 4 ediții consacrate femeilor în cercetare, care au de spus un cuvânt greu în știința contemporană.

Și dacă în 2019 am început activitatea prin editarea rezumatelor comunicărilor, peste un an am ajuns la concluzia că aceste contribuții ale participanților la conferință merită tot respectul și este necesar să se regăsească într-un volum separat, accesibil mai ales în format electronic pentru toți. Iar pentru facilitarea dezvoltării colaborărilor, datele despre fiecare participant la conferință au condus spre legarea unor noi parteneriate, prietenii, reuniuni etc.

Am unit în acești 5 ani împreună institute de cercetare din Republica Moldova, România și Ucraina, universități, biblioteci, muzee, agenții, prezentând o comuniune excepțională de idei, concepte, personalități.

Pandemia COVID-19 începută în primăvara lui 2020 ne-a strămutat activitățile în format online, dar ne-a pus să căutăm noi oportunități de colaborare și de promovare a rezultatelor obținute. Astfel, una dintre cele mai necesare secțiuni, dată fiind lipsa specialiștilor în Republica Moldova, a fost desfășurată în acești ani la Iași, dr. hab. Nicoleta Vornicu

asumându-și responsabilitatea de a organiza la Iași secțiunea de comunicări Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural – experiență și bune practice (Conservation and restoration of cultural heritage – experience and best practices).

Războiul agresiv al Rusiei în Ucraina, declanșat la 24 februarie 2022, a dus la restructurarea activităților noastre. Mesajul participanților la conferință a fost de fiecare dată condamnarea războiului, susținerea independenței și integrității teritoriale a Ucrainei⁵. Întru susținerea cercetătorilor și profesorilor ucraineni am deschis la Lviv, la Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, secțiunea de comunicări *Народне декоративно-ужиткове мистецтво: проблеми дослідження, репрезentaції та обліку автентичних артефактів (Arta populară decorativă aplicată: probleme de cercetare, reprezentare și valorificare a artefactelor autentice / Folk decorative and applied art: problems of research, representation and accounting of authentic artifacts)*, desfășurată online, și realizată de dr. hab. hab. Olena FEDORCHUK și dr. Halina IVAȘKIV, cu ajutorul colegilor din Chișinău dr. Katerina COJUHARI și dr. Marina MIRON.

De menționat că edițiile din anii 2020–2023 au fost încadrate în Programul de Stat „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin artă și mitopoetică” desfășurat la Universitatea de Stat din Moldova (director dr. hab., prof. univ. Aliona Grati). Din 2024, manifestarea științifică face parte din planul de acțiuni al Comisiei de specialitate „Patrimoniul cultural în context european” (coordonator mem. cor. Mariana ȘLAPAC) și al Comisiei de experți „Istoria științei” (coordonator mem. cor. al AȘM Demir DRAGNEV) instituite la Academia de Științe a Moldovei în anul 2023⁶.

⁵ Liliana Condraticova, Doi ani de război – Academia de Științe a Moldovei susține poporul ucrainean și condamnă războiul Rusiei în Ucraina, <https://asm.md/doi-ani-de-razboi-academia-de-stiinte-moldovei-sustine-poporul-ucrainean-si-condamna-razboiul> (consultat 08.09.2024).

⁶ Comisii de specialitate, <https://asm.md/comisii-de-specialitate> (consultat 08.09.2024).

Retrospectiv, amintim că în perioada 2019–2024 au fost desfășurate 6 ediții ale conferinței organizate în contextul Zilelor Europene ale patrimoniului cultural (2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024) și 4 ediții ale conferinței în contextul Zilei Internaționale a femeilor în cercetare (2021; 2022; 2023 și 2024). În acest răsatimp, au fost publicate 6 volume ale conferinței, editor dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, care reprezintă un supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique” (Iași, România, erdactor-șef dr. habil. Porf. Nicoleta VORNICU).

Volumul 6 „Drama basarabenilor: 75 de ani de la deportările staliniste din RSS Moldovenească în cadrul Operațiunii «SUD» (5-6 iulie 1949)”, coordonat de dr. hab. Liliana Condraticova, dr. Ludmila D. Cojocar și dr. Lidia Pădureac, apărut la Iași-Chișinău în seria „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine”, a fost realizat ca urmare a susținerii comunicărilor în cadrul secțiunii cu același generic a conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine” (ediția a IX-a) din 8-9 februarie 2024, precum și a materialelor pregătite pentru Masa rotundă „Memorii de neuitat: drama basarabenilor deportați în cadrul operațiunii «SUD» din 5-6 iulie 1949”, ce a avut loc la AȘM la 4 iulie 2024⁸.

Cea de-a IX-a ediție a conferinței „Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine”⁹ a avut loc la 8-9 februarie 2024 și a fost dedicată Zilei Internaționale a Femeilor și fetelor cu activități în domeniul științei, marcată anual la 11 februarie, având genericul „Femeile în cercetare: destine, contribuții, perspective” (*Women in research: destinies, contributions, perspectives*). Și de această dată, organizatorii au publicat rezumatele comunicărilor susținute în cadrul conferinței științifice internaționale¹⁰.

Ediția a VIII-a: *Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine* – sub acest generic a consemnat, la 26-27 septembrie 2023, Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural Academia de Științe a Moldovei alături de Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice T.A.B.O.R. (Iași, România), Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România), Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe din Ucraina (Lviv), Universitatea Pedagogică de Stat

⁷ „Drama basarabenilor: 75 de ani de la deportările staliniste din RSS Moldovenească în cadrul Operațiunii „Sud” (5-6 iulie 1949)”. Supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique” (Iași, România), Iași-Chișinău. 2024, volumul VI, 264 p., https://asm.md/sites/default/files/2024-07/Condraticova_75%20ani%20deportari_color_volum_site_0.pdf (consultat 08.09.2024).

⁸ Liliana Condraticova, La Academia de Științe a Moldovei au fost comemorate victimele stalinismului, deportate în frigidurile Siberiei acum 75 de ani, <https://asm.md/la-academia-de-stiinte-moldovei-au-fost-comemorate-victimele-stalinismului-deportate-frigidurile> (consultat 08.09.2024).

⁹ Liliana Condraticova, Implicate în cercetare: doamnele cu activități în domeniul științei s-au întrunit într-o conferință științifică internațională, la Academia de Științe a Moldovei, <https://asm.md/implicate-cercetare-doamnele-cu-activitati-domeniul-stiintei-s-au-intrunit-intr-o-conferinta> (consultat 08.09.2024).

¹⁰ „Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine”, conferință științifică internațională (2024; Iași-Chișinău-Lviv). Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine = Yesterday's heritage – contribution to the development of a sustainable tomorrow's society: Conferință științifică internațională dedicată Zilei internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei „Femeile în cercetare: destine, contribuții, perspective”, Iași-Chișinău-Lviv, 8-9 februarie 2024, 346 p., https://asm.md/sites/default/files/2024-04/rezumat%20macheta_8%20februarie%2024_IBN.pdf (consultat 08.09.2024).

**PATRIMONIUL DE IERI – IMPLICAȚII ÎN DEZVOLTAREA
SOCIETĂȚII DURABILE DE MÂINE
HERITAGE OF YESTERDAY – CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT
OF A SUSTAINABLE SOCIETY OF TOMORROW**

**Conferința științifică internațională /
International Scientific Conference
Organized in the context of the International
Day of Women and Girls in Science**

Ala Uvarova (1969–2012), *Corabia visurilor*, 2002, batic, 80×80 cm

Programul și tezele comunicărilor

**IAȘI-CHIȘINĂU-LVIV, 9-10 februarie 2023
ediția a VII-a**

**Program de Stat „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica
Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”**

Conferința științifică internațională

**PATRIMONIUL CULTURAL DE IERI –
IMPLICAȚII ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII
DURABILE DE MÂINE
CULTURAL HERITAGE OF YESTERDAY –
CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT
OF A SUSTAINABLE SOCIETY OF TOMORROW**

Iraida Ciobanu, *Alma Mater*, 2022, u/p, 80×80 cm

Program și rezumatele comunicărilor

**Iași-Chișinău, 22 februarie 2022
ediția a V-a**

**organizată în cadrul Programului de Stat
„Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova
prin intermediul artei și mitopoeticii”**

„Ion Creangă”, Muzeul Național de Istorie a Moldovei ș.a.¹¹. Lucrările prezentate în cadrul ediției a VII-a din 9 februarie 2023 și ediției a VIII-a din 26-27 septembrie 2023 (editor dr. hab. Liliana Condraticova) au fost publicate către ziua simpozionului în volumul V, supliment al revistei științifice din Iași „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique” (redactor-șef prof., dr. hab. Nicoleta Vornicu). **Volumul 5** al conferinței a reunit zeci de cercetători și o colecție impresionantă de articole ale cadrelor didactice, cercetătorilor, muzeografilor, restauratorilor ș.a. specialiști în domeniul protecției patrimoniului cultural¹².

Ediția a VII-a din 9-10 februarie 2023, În perioada 9-10 februarie 2023, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc a treia manifestare științifică dedicată Zilei Internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei. Lucrările conferinței s-au desfășurat tradițional la Chișinău și la Iași, în acest an alăturându-se și orașul ucrainean Lvov, unde a avut loc o secțiune de comunicări¹³. Conferința a venit cu un răsunător mesaj împotriva războiului, în sprijinul cercetătorilor din Ucraina, pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova, precum și promovarea balanței de gen în cercetare, organizatorii publicând rezumatele participanților¹⁴.

Ediția a VI-a: „Patrimoniul cultural și știința în susținerea păcii” – sub acest dicton și-a desfășurat lucrările cea de-a șasea ediție a conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, organizată în contextul Zilelor europene ale patrimoniului cultural la 27-28 septembrie 2022 de către Academia de Științe a Moldovei; Universitatea de Stat din Moldova; Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice T.A.B.O.R. (Iași, România); Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România); Universitatea Liberă din Berlin, Germania; Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale; Muzeul Național de Istorie a Moldovei, cu participanți din Republica Moldova, România, Ucraina, Germania Franța, Uzbekistan¹⁵.

Volumul 4 al conferinței, editat către ziua manifestării științifice, a întrunit contribuțiile

¹¹ Svetlana Micu, Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural consemnate la Academia de Științe a Moldovei, <https://asm.md/zilele-europene-ale-patrimoniului-cultural-consemnate-la-academia-de-stiinte-moldovei> (consultat 08.09.2024).

¹² „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine”, conferință științifică internațională (2023; Chișinău), ediția a VIII-a. 26-27 septembrie 2023. Supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique” (Iași, România), volumul V, 2023, 618 p. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Patrimoniul_ieri_vol.%2BV_final_2023_0.pdf; https://www.moldova-independenta.md/sites/default/files/2024-01/Patrimoniul_ieri_vol.%20V_final%2010%20ianuarie%202024_1.pdf (consultat 08.09.2024).

¹³ Liliana Condraticova, Pacea, susținerea parcursului european și balanța gender în cercetare sunt mesajul femeilor din știință, întrunite la AȘM, <https://asm.md/pacea-sustinerea-parcursului-european-si-balanta-gender-cercetare-sunt-mesajul-femeilor-din-stiinta> (consultat 08.09.2024).

¹⁴ „Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, conferință științifică internațională (2023; Iași-Chișinău-Lvov). Conferință științifică internațională dedicată Zilei Internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei, Iași-Chișinău-Lviv, 9-10 februarie 2023, 304 p., https://www.moldova-independenta.md/sites/default/files/2023-03/Program%26tezele%20comunicarilor_conferinta%20femeile%20in%20cercetare_2023_site.pdf (consultat 08.09.2024).

¹⁵ Liliana Condraticova, Responsabilitatea față de patrimoniul cultural readusă în atenția comunității științifice, <https://asm.md/responsabilitatea-fata-de-patrimoniul-cultural-readusa-aten-tia-comunitatii-stiintifice> (consultat 08.09.2024).

participanților axate pe cele mai stringente probleme ale patrimoniului cultural¹⁶.

Ediția a V-a: La 22 februarie 2022, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc cea de-a cincea ediție a conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, desfășurată în contextul Zilei Internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei. Al doilea an consecutiv, când AȘM împreună cu USM organizează manifestări științifice ce au în vizor acest subiect, consemnat de către UNESCO începând cu anul 2015 pentru a recunoaște rolul important al femeilor în domeniile științei și tehnologiei¹⁷.

Programul și tezele comunicărilor ediției a cincea a conferinței au fost editate sub auspiciile revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique”, Iași¹⁸.

Ediția a IV-a: Academia de Științe a Moldovei a găzduit în perioada 28-29 septembrie 2021, conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”. Cea de-a IV-a ediție s-a desfășurat în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului și a fost dedicată aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova¹⁹.

În cadrul acestei ediții au fost prezentate cele două volume editate în anul 2021:

Volumul „Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția a III-a, conferința științifică internațională desfășurată la 11-12 februarie 2021 în contextul Zilei Internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei a fost dedicat aniversării a 60-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic (Iași-Chișinău, 260 p.).

Volumul „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția a IV-a, 28-29 septembrie 2021 în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului a fost dedicat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova (Iași-Chișinău, 374 p.).

Ediția a III-a: la 11 februarie 2021, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR (Iași, România), Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Primăria orașului Buzău (România), Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Buzău și Institutul de Etnologie al Academiei Naționale

¹⁶ „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, conferință științifică internațională (2022; Chișinău), ediția a VI-a. Iași-Chișinău, 27-28 septembrie 2022. Supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique” (Iași, România), vol. IV, 354 p., https://asm.md/sites/default/files/2022-10/Patrimoniul_ieri_vol.%20IV_Condraticova_site.pdf (consultat 08.09.2024).

¹⁷ Liliana Condraticova, Patrimoniul țării în dezbaterile comunității academice – o nouă pagină în știința autohtonă, <https://asm.md/patrimoniul-tarii-dezbaterile-comunitatii-academice-o-noua-pagina-stiinta-autohtona> (consultat 08.09.2024).

¹⁸ Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, conferință științifică internațională (2022; Iași-Chișinău). Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine = Yesterday's cultural heritage – contribution to the development of a sustainable tomorrow's society = Культурное наследие прошлого – вклад в развитие стабильного общества в будущем: Conferință științifică internațională dedicată Zilei Internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei, Iași-Chișinău, 22 februarie 2022, 138 p., https://asm.md/sites/default/files/2022-02/Patrimoniul_cultural_ieri_22.02.2022_Condraticova.pdf

¹⁹ Eugenia Tofan, Ediția a IV-a a Conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” și-a deschis lucrările la AȘM, <https://asm.md/editia-iv-conferintei-stiintifice-internationale-patrimoniul-cultural-de-ieri-implicatii-0>

de Științe a Ucrainei (Lviv, Ucraina) au organizat cea de-a III-a ediție a conferinței științifice internaționale „Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, desfășurată în contextul Zilei Internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei și este dedicată aniversării a 75-a de la instituționalizarea primelor institute de cercetare academică și aniversării a 60-a de la formarea Academiei de Științe a Moldovei²⁰.

Ediția a II-a: la 22 septembrie 2020, Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte au organizat conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția a II-a, dedicată Zilelor Europene ale Patrimoniului.

Prima ediție a conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (*Cultural Heritage of Yesterday – Contribution to the Development of a Sustainable Society of Tomorrow*) a avut loc la 23-24 septembrie 2019, în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului Cultural²¹.

²⁰ „Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society”, international scientific conference (2021; Chișinău). Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine = international scientific conference dedicated to the International Women’s Day with activities in the field of science, Chisinau, February 11-12, 2021. Iași-Chișinău, 2021, 242 p., https://drive.google.com/file/d/1_qyMMBnoP6L-ZP8rpfEJy07gp72KdRRU/view

²¹ Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, https://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=8991&new_language=0 (consultat 08.09.2024). A se vedea programul și rezumatele comunicărilor la link-ul <https://old.asm.md/galerie/file/2019-conf/program-rezumate-2.pdf> (consultat 08.09.2024).

Aprecieri, recunoaștere. Activitatea echipei noastre a fost înalt apreciată. Vom menționa că în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT” 2023, ediția a XVIII-a, seria „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (2020–2023), volumele I-V, Iași-Chișinău, Conferință științifică internațională, organizată de Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice T.A.B.O.R. (Iași, România), au fost menționate cu Medalia de argint a Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT” 2023 și Premiul Special al Forumului Inventatorilor Români (Iași, România) a fost menționată²². Amintim că Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat, la 7 decembrie 2023, festivitatea de înmânare a premiilor Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT” 2023, ediția a XVIII-a.

Ediția a X-a. Cea de-a X-a ediție a conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine” se desfășoară la 19-20 septembrie 2024, la Chișinău, Iași și Lviv, și este organizată de un parteneriat viabil dintre Academia de Științe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice TABOR (Iași, România), Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (or. Lviv), Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România), Universitatea Liberă din Berlin (Germania), în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Universita-

²² Svetlana Micu, Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” 2023: Distincții prestigioase pentru laureații din mediul academic, <https://asm.md/expozitia-internationala-specializata-infoinvent-2023-distinctii-prestigioase-pentru-laureatii-din>. A se vedea și <https://infoinvent.md/virtual-stands/>, <https://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2023.pdf> și https://infoinvent.md/assets/files/Proces-verbal_Juriu_2023_.pdf (consultat 08.09.2024).

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
CENTRUL MITROPOLITAN DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE T.A.B.O.R. IAȘI, RO

II.C.7 SERIA „PATRIMONIUL CULTURAL DE IERI – IMPLICAȚII ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DURABILE DE MĂINE” (2020–2023), VOLUMELE I-V, IAȘI-CHIȘINĂU / „YESTERDAY’S CULTURAL HERITAGE - IMPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TOMORROW’S SUSTAINABLE SOCIETY” SERIES (2020–2023), VOL. I-V, IAȘI-CHIȘINĂU

Autor: Dr. hab. Liliana CONDRATICOVA

Descrierea lucrării: Seria de lucrări se concentrează pe reflectarea unui domeniu substanțial pentru dezvoltarea durabilă a societății – patrimoniul cultural. Prin cercetarea interdisciplinară a diferitelor aspecte ale patrimoniului cultural se creează un instrument eficient pentru identificarea pieselor, pașaportizarea lor, restaurare și muzeificare, patrimonializare în vederea autentificării, promovării și valorificării patrimoniului cultural, precum și integrării în spațiul european de cercetare și de cultură. Materialele acumulate sunt valoroase pentru transformarea patrimoniului cultural în sursă de coeziune socială, de integrare a patrimoniului în diverse sfere ale serviciilor publice, creând noi perspective de promovare a tezaurului moștenit.

Work description: It focuses on reflecting a substantial field for the sustainable development of society – cultural heritage. Through the interdisciplinary research of different aspects of the cultural heritage, an effective tool is created for the identification of the pieces, their passporting, restoration and museification, patrimonialization in order to authenticate, promote and valorize the cultural heritage, as well as integration into the European research and culture space. The accumulated materials are valuable for the transformation of the cultural heritage into a source of social cohesion, for the integration of the heritage in various spheres of public services, creating new perspectives for the promotion of the inherited treasure.

Importanța socio-economică sau tehnică: Domeniile de aplicabilitate: cursuri universitare la istorie, artă, patrimonializare, muzeificare, restaurare; recomandări de racordare la legislația europeană în domeniul protecției patrimoniului cultural; indicații privind dezvoltarea turismului și elaborarea rutelor turistice; instrument de lucru pentru autentificarea și valorificarea patrimoniului.

tea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iași; Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Lucrările conferinței din 19-20 septembrie 2024 se desfășoară în următoarele secțiuni și paneluri de discuție:

Arta și mitopoetica orașului în context național și internațional (*The art and mythopoeitics of the city in the national context and international*) și **Abordări contemporane în educație** (*Contemporary approaches in education*), responsabili dr. Natalia PROCOP, secretar științific al Secției de științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM; dr., conf. univ. Larisa SADOVEI, director al Școlii Doctorale în științele educației a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;

Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural – experiență și bune practice (*Conservation and restoration of cultural heritage – experience and best practices*), orga-

nizată la Iași, România, responsabil dr. habil., prof. Nicoleta VORNICU, director Centrul Mitropolitan de Cercetări „T.A.B.O.R.” din Iași;

Probleme de lingvistică și literatură. Provocări actuale (*Problems of linguistics and literature. Current challenges*), responsabili dr. hab., prof. univ. Aliona GRATI, director al Școlii Doctorale Științe Umanistice și ale Educației a USM și dr. Diana DEMENTIEVA, cercetător științific la USM;

Patrimoniul etnologic: de la necunoaștere la valorizare culturală (*Ethnological heritage: from ignorance to cultural valorization*), responsabil dr. Marina MIRON, cercetător științific superior la Institutul de Istorie al USM;

Știința istorică între provocări și perspective (*Historical science between challenges and perspectives*), responsabil dr. Liliana ROTARU, cercetător științific superior la Institutul de Istorie al USM, profesor Facultatea de Istorie și Filosofie a USM;

Istoria Științei (), responsabil dr. Ion V. XENOFONTOV, profesor la Facultatea de Istorie și Filosofie a USM;

Sportul (), responsabil Sergiu GURIN, Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”;

Arheologia azi: probleme și soluții (*Archeology Today: problems and solutions*), responsabil Livia ERMURACHE, director adjunct la Muzeul Național de Istorie a Moldovei;

Orașul Bălți: istorie, memorie și patrimoniu (*The city of Balti: history, memory and heritage*), responsabil dr., conf. univ. Ludmila D. COJOCARU, director al Muzeului Deportaților, Filială a MNIM;

Promovarea patrimoniului prin turism: oportunități și perspective (*Promoting heritage through tourism: opportunities and perspectives*), responsabil dr. Viorel MIRON, director Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova;

Design: istorie și modernitate (*Design: history and modernity*), responsabil dr. Liliana PLATON, șef department **Design urban**, Facultatea de Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice din Moldova;

Народне декоративно-ужиткове мистецтво: проблеми дослідження, репрезентації та обліку автентичних артефактів (*Folk decorative and applied art: problems of research, representation and accounting of authentic artifacts*), responsabili dr. hab. Olena FEDORCHUK și dr. Romana MOTYLI de la Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei;

Tradiție și evoluții în știința juridică națională (*Tradition and developments in national legal science*), responsabil dr. hab. Rodica CIOBANU, profesor Facultatea de Drept a USM;

Sănătate: condiție primordială a dezvoltării durabile a societății (*Health: a fundamental condition for the sustainable development of society*), responsabil dr. Alina FERDOHLEB, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.

MASA ROTUNDĂ
„MEMORII DE NEUITAT: DRAMA BASARABENILOR DEPORTAȚI ÎN CADRUL OPERAȚIUNII «SUD» DIN 5-6 IULIE 1949”

4 Iulie 2024, ora 14.00, Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Ștefan I)
 03.30: Galeria de artă, inovație și știință (Sala Aurie a ASM) – prezentarea expoziției reproducărilor artistice ale găsărilor realizate de românii deținuți Alexei Mateevici (1933-1992), deținuți în Siberia de iulie 1949

Lansarea volumului VI „Drama basarabenilor: 75 de ani de la deportările staliniste din RSS Moldovenească în cadrul operațiunii «Sud» (5-6 Iulie 1949)”
 Moderator: dr. hab. Liliana Condraticova

Eveniment transmis online de către Institutul pentru Dezvoltarea Societății Internaționale

DRAMA BASARABENILOR: 75 DE ANI DE LA DEPORTĂRILE STALINISTE DIN 5-6 IULIE 1949

Participă: dr. hab., prof. univ. Anatol Petrescu, dr. hab. Zinaida Boica (Universitatea de Stat din Moldova), dr. Ludmila B. Căpucaru, dr. Elena Postică (Muzeul Național de Istorie a Moldovei), dr. Lidia Padurea (Universitatea de Stat „Alexei Mateevici” din Bălți), dr. Elisavinda Chelaru (Universitatea de Stat „Ștefan cel Mare” din Chișinău), dr. Claudiu Florentina Dobru (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române), București, dr. Virgiliu Beldăceanu (Institutul de Istorie, UNS), dr. Mariana Miron (USM), Mariana Mihăilescu (Muzeul de Etnografie Bălți), coord. asst. Ion Hădăreac, dr. hab. Liliana Condraticova (Academia de Științe a Moldovei)

Institutul de Istorie Nicolae Iorga

PATRIMONIUL DE IERI – IMPLICAȚII ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DE MÂINE
HERITAGE OF YESTERDAY – CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE SOCIETY OF TOMORROW

Conferința științifică internațională, ediția a IX-a
 International Scientific Conference, 9th edition
 consacrată Zilei internaționale a femeilor și fetelor cu activități în domeniul științei, 11 februarie / Dedicated to the International Day of Women and Girls in Science, February 11

„Femeile în cercetare: destine, contribuții, perspective”
 „Women in research: destinies, contributions, perspectives”

Patrimoniul de ieri și de azi

Sediul Filialei Academiei de Științe a Moldovei (1951-1956) de pe str. Alexei Mateevici nr. 83: foto de epocă și simulat actual

Sediul Academiei de Științe a Moldovei
 bd. Ștefan cel Mare și Ștefan nr. 1, Chișinău vechi și de azi

IASI-CHIȘINĂU-LVIV
 8-9 februarie 2024, ediția a IX-a
 Programul și tezele comunicărilor
 editor dr. hab. în studiul artelor, dr. hab. în istorie Liliana Condraticova

**PROGRAMUL
 CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE
 ACTIVITATEA PE SECȚIUNI**

**SECȚIUNEA
 ARTA ȘI MITOPOETICA ORAȘULUI ÎN CONTEXT NAȚIONAL
 ȘI INTERNAȚIONAL /
 The art and mythopoetics of the city in the national context and international
 ABORDĂRI CONTEMPORANE ÎN EDUCAȚIE /
 Contemporary approaches in education
 Desfășurată la Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
 Moderatori: dr. Natalia PROCOP, dr. Larisa SADOVEI**

Mem. cor., dr. hab. în studiul artelor, conf. cerc. Mariana ȘLAPAC (Institutul Patrimoniului Cultural), **drd., asist. univ. Leonid DUMITRAȘCU** (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice), **Repere istoriografice privind arhitectura și urbanismul din basarabia interbelică / Historiographical sources regarding the architecture and urbanism in interwar Bessarabia**

Dr. în istorie, Marius-Adrian NICOARĂ (Academiei Oamenilor de Știință din România), **Scriitorul Vasile Voiculescu în conștiința românilor – 140 de ani de la naștere / The writer Vasile Voiculescu in the consciousness of the romanians – 140 years since the birth**

Dr. hab. în istorie, conf. cerc. Elena PLOȘNIȚA (Muzeul Național de Istorie a Moldovei) **Educație pentru patrimoniu / Heritage education**

Cerc. șt. Adelaida CHIROȘCA (Muzeul Național de Istorie a Moldovei), **Miracolul de la Niceea reflectat în icoana de hram a Sfântului Ierarh Nicolae (colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei) / The miracle from Niceea reflected in the patron icon of the Saint Hierarch Nicholas (the collection of the National Museum of History of Moldova)**

Căpitan Oleg DANILCEAC (Brigada 3 infanterie Motorizată „Dacia”), **Rezonanțe emoționale: impactul teatrului documentar asupra societății / Emotional resonance: The impact of documentary theatre on society**

Lector univ. Oleg DOBROVOLSCHI (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice), **Materiale moderne în sculptură / Modern materials in sculpture**

Muzeograf Valentina GRABOVSKAYA (Casa-Muzeu „Al. Pușkin” din Chișinău), **Opt fațete ale arhitecturii lui Alexander Bernardazzi / Eight facets of the architecture of Alexander Bernardazzi**

Drd. Alexandru RUSNAC (Universitatea de Stat din Moldova), **Specificul muzicii din RSSM ca formă nouă de protest contra Regimului comunist promovată de URSS la Chișinău / The specificity of music from the MSSR as a new form of protest against the communist regime promoted by the USSR in Chisinau**